

ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЯИЧНИКОВ

**Абдурахмонов Улугбек Жамшидович, Нуритдинов Джахонгир
Атауллоевич**

**Кафедра рентгенологии и радиологии ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни
Сино».Таджикист**

Цель исследования. Представить обзор литературы зарубежных и отечественных авторов по лучевым методам диагностики рака яичников.

Материалы и методы исследования. Главная роль ранней диагностики РЯ в выживаемости больных не вызывает сомнений. По приблизительным оценкам, если бы 75% случаев РЯ были обнаружены на I или II стадиях, то смертность снизилась бы на 50%. Усовершенствование методов диагностики и алгоритма обследования женщин для выявления раннего рака яичников является одним из приоритетных разделов клинической онкологии. Обобщенные данные популяционных раковых регистров стран Европы свидетельствуют, что 1-летняя выживаемость больных раком яичников (РЯ) в целом составляет 63%, 3-летняя – 41%, 5-летняя – 35%. Основными причинами столь низкой выживаемости больных при этой патологии являются: бессимптомное течение заболевания на ранних стадиях, отсутствие достоверной диагностики, малоэффективное лечение, особенно при рецидивах заболевания.

Результаты исследования. Выявление заболевания на ранних стадиях, оценка степени распространенности процесса и своевременная диагностика рецидива - основные задачи лучевых способов исследования. Другие методы, обеспечивающие высокую точность диагностики злокачественного поражения яичников, — компьютерная и магнитно-резонансная томография. Именно они позволяют определить размеры и характер новообразования, соотношение с соседними органами и наличие дополнительных патологических изменений в малом тазу и в брюшной полости, лимфатических узлах забрюшинного пространства. УЗИ является ведущим методом диагностики новообразований в малом тазу. Этот метод обладает высокой разрешающей способностью и позволяет установить локализацию, размеры и характер новообразования. Информативность УЗИ составляет 87%. В ведущих медицинских центрах широко используется УЗИ с трехмерным изображением исследуемого органа с 3D-реконструкцией и с трехмерной ангиографией. Метод позволяет детально оценивать сосудистое русло, выявить признаки неангиогенеза, а используемая качественная оценка (по сравнению с двухмерными индексами) позволяет в целом оценить характер кровотока в опухоли. Наряду с УЗИ одним

“SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

из ведущих методов лучевой диагностики является рентгеновская компьютерная (РКТ) и магнитно-резонанс-ная томография (МРТ). Новым достижением в конструкции компьютерных томографов явилось создание «спиральной» РКТ. Точность диагностики рака яичников при компьютерной томографии составляет 92,3%, кистозных образований – 94,2%, доброкачественных образований яичников солидного строения – 66,7%. МРТ повышает точность диагноза до 97-98%. МРТ в отличие от РКТ позволяет получить изображение в различных проекциях, что важно для выявления прорастания опухоли яичника в прямую кишку и мочевого пузырь. При данном методе низкая энергия излучения существенно снижает его вредное влияние на организм пациентки. Комплексное применение МРТ с УЗИ повышает достоверность предоперационного диагноза до 97,5%. Рентгенологические исследования органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы также позволяют определить степень распространенности опухоли.

Выводы. Таким образом, внедрение новых высокоинформативных диагностических методик позволяет выбрать оптимальный способ лечения, избежать тактических ошибок и увеличить выживаемость больных.